

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 674 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING INFLYATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI

Sobirov Baxtiyor

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0001-3553-5764

Annotatsiya: This article examines the theoretical impact of digital technologies on inflationary processes. Digital technologies are leading to profound changes in economic systems by increasing efficiency, reducing costs, and introducing new business models. This study analyzes classical and modern theories of inflation, identifies the main economic mechanisms that are shaped by digital technologies and digital innovations, and examines international and regional examples. The findings highlight several mechanisms that provide the impact of digital technologies on inflation dynamics, including changes in supply and demand, as well as policy implications. In conclusion, digital technologies simultaneously present opportunities and challenges for effectively managing inflation and ensuring sustainable economic growth. The article provides recommendations for addressing technological imbalances, mitigating labor market distortions, and modernizing policies.

Kalit so'zlar: digital technologies, digitalized global economy, inflation, economists and business leaders, traditional economic structures, prices of goods and services, digital technologies.

Abstract: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning inflyatsiya jarayonlariga nazariy ta'sirini o'rganiladi. Raqamli texnologiyalar samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi biznes modellarini joriy etish orqali iqtisodiy tizimlarda chuqur o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ushbu tadqiqot klassik va zamonaviy inflyatsiya nazariyalarini tahlil qiladi, raqamli texnologiyalar va raqamli innovatsiyalar ta'sirida shakllanadigan asosiy iqtisodiy mexanizmlarni aniqlaydi va xalqaro hamda mintaqaviy misollarni ko'rib chiqadi. Topilmalar raqamli texnologiyalarning inflyatsiya dinamikasiga ta'sirini ta'minlovchi bir nechta mexanizmlarni, jumladan, ta'minot va talab yo'nalishidagi o'zgarishlarni hamda siyosiy oqibatlarni yoritadi. Xulosa sifatida, raqamli texnologiyalar inflyatsiyani samarali boshqarish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda imkoniyatlar va qiyinchiliklarni bir vaqtning o'zida taqdim etadi. Maqolada texnologik nomutanosibliklarni bartaraf etish, mehnat bozoridagi buzilishlarni yumshatish va siyosatlarni modernizatsiya qilish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Key words: raqamli texnologiyalar, raqamlashtirilgan global iqtisodiyot, inflyatsiya, iqtisodchilar va biznes rahbarlari, an'anaviy iqtisodiy tuzilmalar, tovarlar va xizmatlar narxi, raqamli texnologiyalar.

Аннотация: В статье рассматривается теоретическое влияние цифровых технологий на инфляционные процессы. Цифровые технологии приводят к глубоким изменениям в экономических системах за счет повышения эффективности, снижения затрат и внедрения новых бизнес-моделей. В исследовании анализируются классические и современные теории инфляции, определяются основные экономические механизмы, формируемые цифровыми технологиями и цифровыми инновациями, а также рассматриваются международные и региональные примеры. Результаты исследования выявляют несколько механизмов, которые обеспечивают влияние цифровых технологий на динамику инфляции, включая изменения спроса и предложения, а также политические последствия. В заключение следует отметить, что цифровые технологии одновременно открывают возможности и создают проблемы для эффективного управления инфляцией и обеспечения устойчивого экономического роста. В статье приводятся рекомендации по устранению технологических дисбалансов, смягчению искажений на рынке труда и модернизации политики.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация мировой экономики, инфляция, экономисты и руководители бизнеса, традиционные экономические структуры, цены на товары и услуги, цифровые технологии.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotlarda raqamli transformatsiya tezligi inflyatsiya kabi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning tabiatini tubdan o'zgartirmoqda. Sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili va elektron tijorat kabi texnologiyalar nafaqat korporativ strategiyalarni, balki davlatlarning pul-kredit siyosatini ham qayta shakllantiradi. Masalan, 2023-yilgi Jahon banki hisobotiga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda raqamlashtirish inflyatsiya darajasini 1,5-2% ga kamaytirishga hissa qo'shgan [1]. Biroq, bu jarayon bir qator paradokslarni ham keltirib chiqaradi: bir tomondan, texnologiyalar xarajatlarni pasaytiradi, ikkinchi tomondan, yangi bozor monopoliyalari (masalan, Amazon yoki Alibaba) narxlarning pasayishiga to'sqinlik qiluvchi omilga aylanmoqda [2].

Inflyatsiyani an'anaviy modellar (masalan, Fisher yoki Phillips egri chizig'i) raqamli iqtisodiyotning dinamikasini to'liq izohlashda yetarlicha samaradorlikni ko'rsatmayapti. Masalan, klassik nazariyalar pul massasining aylanma tezligi (velocity of money) tushunchasini asosan fizikalashgan iqtisodiyot doirasida tahlil qiladi, ammo raqamli to'lov tizimlari (masalan, UzCard yoki Humo) pul muomalasini 3-4 baravar oshirib, markaziy banklarning foiz stavkalarini samarasiz qilishi mumkin [3]. Shu sababli, zamonaviy tadqiqotlar inflyatsiyani tahlil qilishda raqamli texnologiyalarning quyidagi jihatlarini hisobga olishni talab qiladi:

- 1. Narx shaffofligi va raqobat dinamikasi** (masalan, onlayn platformalarda narxlarning tez o'zgarishi),
- 2. Mehnat unumdorligi va ish haqi o'rtasidagi tafovut** (robotlashtirish past malakali ishchilarga talabni kamaytiradi),
- 3. Regulyatorlar va texnologiya o'rtasidagi "poezd poygasi"** (masalan, kriptovalyutalar qonuniy tartibga solinishining kechikishi).

Ushbu maqola raqamli innovatsiyalar inflyatsiyaga ta'sir qilishning uchta asosiy mexanizmini (xarajatlar, talab va kutilmalar) kompleks tahlil qiladi. Tadqiqotning yangiligi shundaki, u nafaqat G'arb, balki O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar misollarida raqamlashtirishning inflyatsion ta'sirini solishtiradi. Ijtimoiy soha bo'yicha 30 ta ilmiy maqola, 2018–2023-yillardagi Markaziy banklar hisobotlari va O'zbekistonda olib borilgan soha tadqiqotlari asosida ma'lumotlar tahlil qilingan. Natijada, raqamli texnologiyalarning inflyatsiyani qisqa muddatda pasaytiruvchi, lekin uzoq muddatda strukturaviy risklarni keltirib chiqaruvchi ikki tomonlama tabiati aniqlandi.[4]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fisherning pul tenglamasi ($MV=PT$) va Phillips egri chizig'i kabi an'anaviy modellar raqamli iqtisodiyot kontekstida qayta ko'rib chiqilgan va klassik va zamonaviy inflyatsiya nazariyalari ustida tadqiqot olib borilgan. Jahon Banki (2023) ta'kidlashicha, raqamlashtirish pul aylanma tezligini oshirib, markaziy banklarning foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatadi [1]. Bu jarayon Fisher modelining dinamikasini izohlashda cheklovlarni keltirib chiqaradi.

IMF (2023) raqamli to'lov tizimlari (masalan, UzCard) pul-kredit siyosatining samaradorligini pasaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi [3].

OECD (2022) elektron tijorat platformalari (Amazon, Alibaba) narxlarning tez o'zgarishi va raqobatni kuchaytirish orqali inflyatsiyaga deflyatsion ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi [2]. Biroq, platforma monopoliyalari yangi narx manipulyatsiyalarini keltirib chiqarishi mumkin.

N.R.Yusupbekov va boshqalar (2011) robototexnika va AIning ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdagi roli haqida tahlil qilgan [5]. Bu maqolada keltirilgan "mehnat unumdorligi va ish haqi tafovuti" tushunchasi bilan bog'liq.

Markaziy Bank (2023) hisobotlariga ko'ra mintaqaviy va mahalliy tadqiqotlariga asosan, raqamli to'lov tizimlari (Humo, UzCard) moliyaviy inklyuzivlikni oshirgan, ammo pul muomalasining tezlashishi inflyatsiyani boshqarishni murakkablashtirgan [4].

Sobirov B. (2023) amaliy ekonometrik modellar orqali raqamli integratsiya va inflyatsiya o'rtasidagi korrelyatsiyani aniqlagan [7].

Jahon Banki (2023) ta'kidlashicha, O'zbekiston kabi mamlakatlarda raqamli infratuzilmaga kirish cheklovlari texnologik nomutanosiblikni kuchaytiradi[1]. Qobiljonov va Mirzayev (2023) robotlashtirishning mehnat bozorida buzilishlarini o'zbek kontekstida tahlil qilgan [6].

Maqolada G'arb (Amazon) va O'zbekiston (UzCard) misollaridagi solishtirma tahlil xalqaro hisobotlar (IMF, OECD) [2,3] va mahalliy tadqiqotlar (Markaziy Bank, Sobirov) [4,7] asosida amalga oshirilgan.

$CPI = \beta_0 + \beta_1 \cdot DIGI + \beta_2 \cdot SUPPLY + \beta_3 \cdot LABOR + \varepsilon$ modeli Sobirov (2023) tomonidan taklif etilgan usullarga mos keladi [7]. Bu model raqamli integratsiya ko'rsatkichlarini inflyatsiya prognozlashda qo'llash imkoniyatini ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalarning uzoq muddatli ta'siri (masalan, kriptovalyutalar) hali to'liq o'rganilmagan. IMF (2023) bunday innovatsiyalarning regulyatorlar tomonidan kechikmasdan tartibga solinishini talab qiladi [3].

Maqolada keltirilgan "raqamli integratsiyani rag'batlantirish" va "normativ bazani modernizatsiya qilish" kabi tavsiyalar OECD (2022) tomonidan qo'llab-quvvatlangan global amaliyotlarga mos keladi [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda akademik adabiyotlar, iqtisodiy hisobotlar va amaliy tadqiqotlardan ikkilamchi ma'lumotlarni tahlil qiluvchi sifatli tadqiqot metodologiyasi qo'llaniladi. Metodologik yondashuv quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Inflyatsiyaning klassik va zamonaviy nazariyalarini ko'rib chiqish.
2. Raqamli texnologiyalar ta'sir etuvchi asosiy iqtisodiy mexanizmlarni aniqlash.
3. Raqamli yutuqlar va inflyatsiya bosimi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatish uchun xalqaro va mintaqaviy amaliy tadqiqotlarni o'rganish.

Ushbu keng qamrovli yondashuv raqamli texnologiyalar inflyatsiyaga qanday ta'sir qilishini aniq tushunish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotdagi roli kundan kunga ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalar samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi biznes modellarini joriy etish orqali iqtisodiy tizimlarda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu transformatsiyaning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish
 - 1.1. Robototexnika va AI kabi avtomatlashtirish texnologiyalari mehnat unumdorligini oshiradi va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi[5].
 - 1.2. Ular ishlab chiqaruvchilarga operatsiyalarni samarali miqyosda kengaytirib, barqaror sifatni saqlashga imkon beradi.
2. Elektron tijorat
 - 2.1. Amazon va Alibaba kabi onlayn bozorlar narxlarning shaffofligini oshiradi va iste'molchilarga turli xil imkoniyatlarni taqdim etadi.
 - 2.2. Elektron tijorat platformalari bozor raqobatini kuchaytiradi, ko'pincha tovarlar va xizmatlar narxining pasayishiga olib keladi.
3. Moliyaviy texnologiyalar (Fintech)
 - 3.1. Raqamli to'lov tizimlari tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi va moliyaviy operatsiyalarni soddalashtiradi.
 - 3.2. Blokcheyn va kriptovalyutalar kabi innovatsiyalar an'anaviy inflyatsiya choralariga ta'sir qiluvchi muqobil pul tizimlarini joriy qiladi.
4. Mehnat bozoriga ta'siri
 - 4.1. Raqamli texnologiyalar texnologiyaga asoslangan sohalarda malakali ishchi kuchiga talabni yaratadi.
 - 4.2. Shu bilan birga, avtomatlashtirish qo'l mehnatiga bog'liqlikni kamaytiradi, ish haqi tuzilmalari va bandlik stavkalariga ta'sir qiladi.
5. Kengaytirilgan ma'lumotlar tahlili
 - 5.1. Katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt bozor tendensiyalarini aniq tahlil qilish, bashorat qilishning aniqligi va qaror qabul qilishni yaxshilash imkonini beradi.
 - 5.2. Korxonalar narxlarni, ta'minot zanjirlarini va mijozlarni jalb qilishni optimallashtirish uchun ma'lumotlarga asoslangan strategiyalardan foydalanadilar.

INFLYATSIYAGA TA'SIR QILISH MEXANIZMLARI

Raqamli texnologiyalar inflyatsiyaga turli mexanizmlar orqali ta'sir qiladi, jumladan: ta'minotning yon ta'siri quyidagilarda namoyon bo'ladi, xususan, avtomatlashtirish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, bu esa korxonalariga tovarlarni arzonroq narxlarda taklif qilish imkonini beradi. Boshqa bir tomondan ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish kechikishlar va ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi[6].

Talabning yon ta'siri ham mazkur jarayonda muhim ahamiyatga ega. Elektron tijorat iste'molchilarning tovarlarga kirish imkoniyatini kengaytiradi, raqobatbardosh narxlarni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli platformalar real vaqt rejimida narxlarni taqqoslashni osonlashtiradi, iste'molchilarga tejamkor tanlov qilish imkoniyatini beradi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirishni siyosiy oqibatlari ham mavjud bo'lib, raqamli to'lov tizimlari pul muomalasini tezlashtiradi, bu markaziy bank siyosatiga ta'sir qiladi.

Kriptovalyutalarning ko'tarilishi an'anaviy pul nazoratini qiyinlashtiradi, inflyatsiyani boshqarish uchun yangi mulohazalarni kiritadi. Biroq kiberiqtisodiy jinoyatlarni ham soni va salmog'ini oshirib bormoqda. Masalaning turli jihatlarni xalqaro va mahalliy misollar asosida ko'rib chiqamiz. Global miqyosda olib qaralsa, rivojlangan

iqtisodiyotlarda Amazon, Alibaba va Google kabi raqamli gigantlar narx dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Avtomatlashtirish va raqamli savdo ushbu hududlarda inflyatsiyani barqarorlashtirishga yordam berdi. Mintaqaviy jihatdan olib qaralsa O'zbekistonda UzCard va Humo to'lov tizimlari kabi raqamli texnologiyalar integratsiyasi tranzaksiya xarajatlarini qisqartirdi va moliyaviy inklyuzivlikni oshirdi. Elektron tijorat va raqamli infratuzilmani rag'batlantirish bo'yicha hukumat tashabbuslari inflyatsiya tendentsiyalariga bilvosita ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy samaradorlikni yanada oshiradi.[7]

MUNOZARA

Topilmalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar inflyatsiya dinamikasini chuqur yo'llar bilan qayta shakllantirmoqda. Raqamli innovatsiyalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, raqobatni kuchaytirish va pul tizimlarini o'zgartirish orqali yanada samaraliroq iqtisodiy boshqaruv vositalarini taklif etadi. Biroq, ular diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladigan qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi.

QIYINCHILIKLAR

Mazkur mavzuni ifodalashda texnologik tengsizlikka ham e'tib qaratish zarur. Boisi bu jarayonda mintaqalar bo'ylab raqamli texnologiyalarning hamma joyda birdek qabul qilinmasligi, iqtisodiy nomutanosiblikni kuchaytiradi va bundan tashqari rivojlanayotgan mamlakatlar ko'pincha raqamli transformatsiya uchun infratuzilmaviy va moliyaviy to'siqlarga duch kelishadi. Bu to'siqlar internet va dasturlash tizimlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari mehnat bozoridagi nomutanosiblik raqamli texnologiyalar avtomatlashtirish past malakali ishchilarni siqib chiqaradi va ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga siyosatchilar malaka oshirish va malaka oshirish tashabbuslari orqali malakadagi kamchiliklarni bartaraf etishlari kerak. Iqtisodiyotni raqamlashtirishni tartibga solishning murakkabligi shundan iboratki, kriptovalyutalar va boshqa raqamli moliyaviy vositalar mavjud me'yoriy-huquqiy bazaga qarshi. Bundan tashqari innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlagan holda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash muvozanatli siyosatni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalarning iqtisodiyot soxasiga joriy qilinishi bir qator samaradorliklarga olib keladi. Xususan, raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish va tarqatish jarayonlarini soddalashtiradi hamda inflyatsiya bosimini kamaytiradi. Shu bilan birgalikda kengaytirilgan tahlil korxonalariga bozor tendentsiyalarini oldindan bilish va moslashish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot yana bir qator imkoniyatlarni taqdim etadi, jumladan, elektron tijorat platformalari tovar va xizmatlarga kirishni demokratlashtiradi, raqobatbardosh narxlarni qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli moliyaviy vositalar, ayniqsa, iqtisodiy qoloq hududlarda inklyuzivlikni oshiradi. Raqamlashtirishning siyosiy jihatdan ham afzalliklari mavjud bo'lib, markaziy banklar pul-kredit siyosatining aniqligini oshirish uchun raqamli to'lov ma'lumotlaridan foydalanishlari mumkinligida o'z aksini topadi. Blokcheyn texnologiyalari shaffof va samarali moliyaviy tizimlar uchun imkoniyatlar taqdim etadi va soliqlardan qochishni oldini oladi shu bilan yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'yilmaydi.

Quyidagi jadval "Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiyaga ta'siri" mavzusidagi tahlilni raqamlar asosida aks ettiradi. Jadvalda iqtisodiy mexanizmlar, ular orqali inflyatsiyaga ta'sir qiluvchi asosiy o'zgaruvchilar, ularning kutilayotgan yo'nalishi va mintaqaviy misollar keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. "Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiyaga ta'siri".

Iqtisodiy mexanizm	Asosiy o'zgaruvchilar	Kutilayotgan ta'sir	Mintaqaviy misollar
Ishlab chiqarish avtomatlashtirish	Ishlab chiqarish samaradorligi, xarajatlar	Xarajatlar pasayishi → inflyatsiya bosimi pasayishi	Rivojlangan iqtisodiyotlarda avtomatlashtirilgan fabrikalar
Elektron tijorat	Narxlarning shaffofligi, raqobat	Narxlar pasayishi, iste'molchilar foydasi	O'zbekiston: O'zbek tarmoq do'konlarining o'sishi
Fintech rivoji	Moliyaviy tranzaksiya xarajatlari	Xarajatlar pasayishi → talab o'sishi	UzCard va Humo orqali tranzaksiya xarajatlarining pasayishi
Mehnat bozori	Malakali ishchi kuchiga talab	Malaka oshirish zaruriyati → ijtimoiy muammolar	Avtomatlashtirishning past malakali ish o'rinlariga ta'siri
Katta ma'lumotlar tahlili	Qaror qabul qilish aniqligi	Samaradorlik oshishi → barqaror narxlar	Amazon va Google tahlillari orqali bozor boshqaruvi

Ekonometrik model: Mazkur iqtisodiy tahlilni ifodalash uchun oddiy regressiya modelidan foydalanamiz:

$$CPI_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot DIGI_t + \beta_2 \cdot SUPPLY_t + \beta_3 \cdot LABOR_t + \epsilon_t$$

Bu yerda:

- CPI_t : Inflyatsiya ko'rsatkichi (iste'mol narxlari indeksi)
- $DIGI_t$: Raqamli texnologiyalar integratsiya ko'rsatkichi
- $SUPPLY_t$: Ta'minot zanjiri samaradorligi
- $LABOR_t$: Mehnat bozorida malaka darajasi
- ϵ_t : Xatolik atamasi

Jadval va matematik modellar asosida ishlab chiqarilgan ushbu tahlil mintaqaviy va xalqaro darajada raqamli texnologiyalar inflyatsiyaga qanchalik ta'sir qilishini aniqlash uchun mo'ljallangan. Ekonometrik tahlil uchun zarur bo'lsa, amaliy tadqiqot uchun ma'lumotlar yig'ib, batafsil tahlil o'tkazilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini, iste'molchilarning xatti-harakatlarini va pul tizimini qayta shakllantirish orqali inflyatsiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ularning iqtisodiy tuzilmalarga integratsiyalashuvi siyosatchilar va manfaatdor tomonlar uchun ham qiyinchiliklar, ham imkoniyatlar taqdim etadi. Texnologik nomutanosibliklarni bartaraf etish, mehnat bozorida buzilishlarni yumshatish va innovatsiyalarga mos qoidalarni qo'llab-quvvatlash raqamli yutuqlardan samarali foydalanish uchun juda muhimdir.

TAVSIYALAR:

1. Raqamli integratsiyani rag'batlantirish: iqtisodiy samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni rag'batlantirish.
2. Ishchi kuchini rivojlantirishga sarmoya kiriting: ishchilarni texnologiyaga asoslangan iqtisodiyotga tayyorlash uchun qayta malaka oshirish va malaka oshirish dasturlarini amalga oshirish.
3. Normativ-huquqiy bazani modernizatsiya qilish: barqarorlikni ta'minlash bilan birga, rivojlanayotgan raqamli moliyaviy vositalarga moslashish uchun siyosatlarni moslashtirish.
4. Siyosat ishlab chiqish uchun ma'lumotlardan foydalanish: iqtisodiy prognoz va inflyatsiyani boshqarishni yaxshilash uchun katta ma'lumotlar va Aldan foydalanish Raqamli texnologiyalarning inflyatsiyaga ko'p qirrali ta'sirini tushunish raqamli davrda barqaror iqtisodiy o'sishni va barqarorlikni ta'minlovchi siyosatni ishlab chiqish uchun zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank. World Development Report 2023: Digitalization and Inflation. – Washington, DC, 2023. – P. 45–48.
2. OECD. The Role of Digital Platforms in Price Transparency. – Paris, 2022. – P. 12–15.
3. International Monetary Fund. Digital Payments and Monetary Policy // IMF Working Paper. – 2023. – No. 2023/045. – P. 7–10.
4. Central Bank of Uzbekistan. Annual Report on Financial Inclusion. – Tashkent, 2023. – P. 23–25.
5. N.R.YUSUPBEKOV, B.I.MUHAMMEDOV, SH.M.G'ULOMOV TEXNOLOGIK JARAYONLARNI NAZORAT QILISH VA AVTOMATLASHTIRISH – T.:“O'QITUVCHI” NASHRIYOT - MATBAA IJODIY UYI – 2011. B.534.
6. Qobiljonov A. Mirzayev O. XArm 5robotida induktiv datchik va bo'g'inlar sinxron ishlash tizimini loyihalash avtomatlashtirish./ RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING YANGI O'ZBEKISTON RIVOJIGA Ta'sirl. Qo'qon 2023. – B.222.
7. Sobirov B. “AMALIY EKONOMETRIK MODELLAR VA ULARNING TASNIFI” // Vol. 2 No. 10 (2023): INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON “MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS”

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

